

ЧОРВА МОЛЛАРИНИ АРАЛАШМА ОЗУҚАЛАР БИЛАН ОЗИҚЛАНТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6044508>

О.О. Ҳожиев.

Ш.Н.Садуллаев

*Бухоро муҳандислик технология
институтини. Ўзбекистон Республикаси*

Аннотация. Мақолада чорва моллари бош сонини кўпайишини, уларнинг насл ва маҳсулдорлик сифатларининг ошишини ҳамда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг ошириш йўлида амалга ошириладиган ишлар кенг ёритиб берилган.

Калит сўзлар: *Ирсий салоҳияти, маҳсулдорлик, пуштдорлик, цементланган хандақ.*

Республикамизда чорвачилик қишлоқ хўжалигининг етакчи тармоқларидан бири бўлиб, аҳолини чорвачилик маҳсулотлари билан таъминлашда муҳим ўринга эгадир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев томонидан чорвачилик соҳасини ривожлантириш бўйича қабул қилинган муҳим қарорлар, ҳукумат дастурлари асосида тизимли ишлар олиб борилиши чорва моллари бош сонини кўпайишини, уларнинг насл ва маҳсулдорлик сифатларининг ошишини ҳамда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг йилдан-йилга кўпайишини таъминламоқда. Чорвачиликни ривожлантириш асосан шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларидан чорва моллари бош сонини кўпайтириш мақсадида қорамол сотиб олиш учун микрокредитлар ажратиш, турли ташкилотлар қошида чорвачилик тармоқлари бўйича ёрдамчи хўжаликлар ташкил этиш, чорвачиликда наслчилик ишини яхшилаш, чет элдан ирсий салоҳияти юқори насли молларни олиб келиш, сигирлар ва таналарни сунъий уруғлантиришни қамраб олиш даражасини кенгайтириш, зоветеринария пунктлари сонини кўпайтириш ва фаолиятини кучайтириш орқали амалга оширилмоқда. Шунингдек соҳани ривожлантиришда озуқа базасини мустаҳкамлаш учун мавжуд озуқа экин майдонларидан унумли фойдаланиш, озуқабоп экинлар ҳосилдорлигини ошириш ва уруғчилигини ташкил этиш устувор вазифалар бўлиб турибди.

Бугунги кунда чорвачиликни замон талаби даражасида такониллаштириш, чорва молларининг маҳсулдорлигини ошириш, шунингдек, ҳайвонларнинг талабига жавоб берадиган озуқа базасини яратиш ушбу соҳанинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб ҳисобланади. Мустаҳкам озуқа базасини яратиш учун сифатли озуқалар тайёрлашда соҳага янги инновацион

технологияларни қўллаш, бунинг учун дағал ва ширали озуқалардан, озиқ-овқат саноати чиқиндиларидан ҳамда табиий органик озуқалардан чорва молларини озиқлантиришда самарали фойдаланиш орқали чорва молларини насл, маҳсулдорлик, пушторлик, технологик ва бошқа муҳим хўжалик фойдали белгиларини такомиллаштириб, юқори самарадорликка эришиш мумкин. Чорва молларини ҳаётий зарур бўлган тўйимли моддаларга бўлган эҳтиёжини қондириш учун баланслаштирилган меъёрлар асосида рационларни янада мукамаллаштириш юқори маҳсулдор молларнинг генетик салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш имкониятларини кенгайтиради. Бунда беда ва табиий ўтлар пичани, силос, сенаж, илдизмевалилар, витаминли ўт уни, табиий сут ўрнини босувчи сунъий сут ҳамда табиий органик озуқалардан фойдаланиш юқори самарадорликни белгилайди. Ушбу қўлланмада аҳоли, деҳқон ва фермер хўжаликларида чорва моллари учун мустаҳкам озуқа базасини яратишда, озуқаларни ўриш, уларни сифатли сақлаш, ем-хашакларни молларга беришга тайёрлаш ва улардан унумли фойдаланган ҳолда тўла қийматли озиқлантиришни ташкил этиш асослари келтирилади. Бу эса чорва молларининг насл, маҳсулдорлик, пушторлик, технологик ва бошқа муҳим хўжалик фойдали белгиларини такомиллаштириб, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажминини янада ошириб, аҳоли дастурхонини тўкин қилишга хизмат қилади. Кейинги йилларда илмий-тадқиқот институтлари олимлари озуқа экинларнинг нав ва дурагайлари яратиш, уларнинг ҳосилдорлигини оширишнинг илғор агротехникасини такомиллаштиришга жиддий эътибор беришмоқда. Шу тариқа озуқа экинларни энг кўп озуқа бирлиги ва ҳазмланадиган протеин тўпланадиган даврда ўриш, тайёрлаш ва сақлаш муҳим тадбирлардан бири эканлиги яна бир карра илмий жиҳатдан тасдиқланди. Бу технологияга асосан озуқабоп ўсимликлардан кўп йиллик дуккакли ўсимликларни ўришнинг энг мақбул муддати ғунчалаш, бошоқлиларни бошоқ чиқариш олдидан ва бошоқлаганда ўришдир. Бундай ўриш даврларида 1 кг қуруқ моддада 104-107 г ҳазмланадиган протеин ва 0,9-1,0 озуқа бирлиги бўлади. Унутманг, ҳар бир шартли молнинг йиллик озуқа талабига мос равишда озуқа жамғариш лозим. Бунда озуқалар салмоғи жами озуқаларнинг тўйимлилигига нисбатан беда пичани 6, силос 21, сенаж 8, илдиз мевалар 3, кўк ўтлар 30, омукта емлар 28 ва дағал хашаклар 4 фоизга тўғри келиши мақсадга мувофиқдир. Республикаимизнинг барча тоифадаги хўжаликларида чорва моллари учун мустаҳкам озуқа базасини яратиш учун ем-хашакни тайёрлашни кўпайтириш ва унинг сифатини яхшилаш чорвачиликни янада ривожлантиришнинг асосий шартларидан биридир. Озуқаларни тайёрлашда асосий кўрсаткич бу сифатдир. Масалан, биргина маккажўхори ўсимлигидан силос тайёрлаш технологияси бузилиб, силоснинг сифати 1-классга тушиб кетса, сигирларнинг сут миқдори 1 кунда 1,5 кг га, бутун лактация давомида эса 548 кг га камаяди. Силос сифатининг пастлиги кунлик озуқа рационда умумий озуқалар тўйимлилигига нисбатан 60% ни

ташкил этадиган, нархи юқори бўлган концентрат озуқаларнинг сарф бўлишига олиб келади. Паст сифатли озуқалар 1 озуқа бирлигида протеин миқдори 60-70 граммдан ошмайди. Бу эса озуқа сарфини оширади, маҳсулот таннархининг ошишига олиб келади ва охир-оқибат рентабеллик пасаяди. Бу эса озуқа экинларни экиш ва йиғиш усулига, сақлашга, молларга бериш учун тайёрлашга боғлиқ. Озуқаларни тайёрлашда тўйимли моддаларнинг умумий йўқотилиши: пичан тайёрлашда 20-50%, протеин (оқсил) 40-45%, каротин 85-90%, ичлари сувалмаган хандақлардаги силос ва сенажда 30-40 ва цементланган хандақда 15-18% бўлиши аниқланган. Пичанлар очик гарамларда сақланганда 30-35%, қуруқ моддада 40-45% протеин йўқотилади. Маккажўхори дон учун ўрилганда пояси барги билан бирга 36% озиқ бирлиги, 54% ҳазмланадиган протеин ва 95% каротин йўқотилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Калашников А.П. Кормления сельскохозяйственных животных. Москва - 1985. с. 303-348.
2. Карибаев К., Селяметов Р., Абдалиев Х. Ем-хашак тайёрлаш технологияси. Тошкент: 1990. -б. 37-146.
3. Туркия Республикаси Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда “Денизбанк” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплами.
4. Аширов М.Э., Рўзибоев Н.Р., Аширов Б.М. Сигирларни аралашма типда озиқлантириш бўйича тавсиянома. Тошкент: 2013. - 20 б.
5. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ)ISSN (E): 2347-6915Vol. 9, Issue 12, Dec.(2021)113PREPARATION MACHINE FOR GREENHOUSESX.R.Gaffarov,Sh.N.Sadullaev

Электрон сайтлар:

1. <http://www.nrcs.usda.gov>,
2. <http://cropwatch.unl.edu/tillage/ridge>;
3. <https://www.moluch.ru>, <https://www.zerno-ua.com>.